

Data about the authors

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of the Lviv branch in the European University
e-mail: rostkram65@ukr.net

Igor Pylypiv,

Master's degree, Faculty of Economics and Management of the Lviv branch in the European University
e-mail: rostkram65@ukr.net

МАРЦИНОВСЬКИЙ В. В.

Використання SAAS–інструментів та інших на базі штучного інтелекту для підвищення ефективності комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій

Предмет дослідження – інструменти штучного інтелекту (ШІ), які можуть бути використані для цілей комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК).

Метою дослідження є підтвердження гіпотези про пріоритетну роль інструментів ШІ в контексті ефективності комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій з позицій українських компаній (зокрема компаній у сегменті ІТ–послуг) у 2023 році. Дослідження також мало на меті розробити класифікацію інструментів ШІ за функціональними категоріями та оцінити їх ефективність з точки зору часу, бюджету та якості виконання завдань у КІМК для компаній сегменту ІТ–послуг.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння та узагальнення; емпіричний метод (опитування).

Результати роботи. Виявлено, що штучний інтелект сприймається маркетологами–практиками як найважливіший фактор, що впливає на ефективність комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій в Україні у 2023 році. Визначено ключові аспекти впливу інструментів ШІ (зокрема автоматизацію, персоналізацію взаємодії з цільовими аудиторіями, аналіз даних та стратегічне планування). Розроблено та представлено детальну класифікацію 120 інструментів ШІ, розподілених за 11 категоріями відповідно до їх функціонального призначення у КІМК, а також здійснено оцінку їх ефективності за часом, бюджетом та якістю виконання на базі компаній у сегменті ІТ–послуг. Робота вносить вагомий внесок у розвиток вивчення практичного використання ШІ в маркетингу та відкриває перспективи для подальших досліджень.

Ключові слова: штучний інтелект, ШІ, інтегровані маркетингові комунікації, ІМК, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, КІМК, ефективність маркетингу, цифрові маркетингові технології, аналіз даних у маркетингу, автоматизація маркетингу, персоналізація в маркетингу, маркетингові інновації, Chat GPT, Bard, Bing, Bing Chat, нейронні мережі в маркетингу.

MARTSYNOVSKYI V. V.

Use of SAAS and other artificial intelligence–based tools to improve the efficiency of integrated marketing communications

The subject of research is artificial intelligence (AI) tools that can be used for the purposes of the complex of integrated marketing communications (CIMC).

The purpose of research is to confirm the hypothesis of the priority role of artificial intelligence (AI) tools in the context of the effectiveness of the integrated marketing communications complex from the perspective of Ukrainian companies (companies in the IT services segment in particular) in 2023. The study also aimed to develop a classification of AI tools by functional categories and evaluate their effectiveness in terms of time, budget, and quality of tasks in the CMC for companies in the IT services segment.

The methodology of research: methods of analysis and synthesis; comparison and generalization; empirical method (survey).

The research results. It is found that artificial intelligence (AI) is recognized as the most important factor affecting the effectiveness of the complex of integrated marketing communications in Ukraine in 2023. The key aspects of the impact of AI tools (in particular, automation, personalization of interaction with target audiences, data analysis and strategic planning) are identified. A detailed classification of 120 AI tools, divided into 11 categories according to their functional purpose in the CIMC, is developed and presented, and their effectiveness in terms of time, budget, and quality of execution is evaluated on the basis of companies in the IT services segment. The research makes a significant contribution to the development of the study of the practical use of AI in marketing and opens up prospects for further research.

Keywords: artificial intelligence, AI, integrated marketing communications, IMC, complex of integrated marketing communications, CIMC, marketing effectiveness, digital marketing technologies, data analysis in marketing, marketing automation, personalization in marketing, marketing innovations, Chat GPT, Bard, Bing, Bing Chat, neural networks in marketing.

У сучасному світі штучний інтелект (ШІ) набуває все більшого значення у багатьох сферах людської діяльності, включаючи маркетинг. Особливо важливим є вивчення впливу ШІ на комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК), що розглядається багатьма науковцями як ключова складова сучасних маркетингових стратегій і стратегій розвитку компаній загалом. Поява інноваційних технологій, зокрема Chat GPT від Open AI, кардинально змінила підходи до маркетингу, стимулюючи розвиток нових інструментів ШІ.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена лавиноподібним впровадженням інструментів штучного інтелекту в маркетингу (що стало результатом презентації можливостей для широкого загалу наприкінці 2022 року перш за все такого продукту, як Chat GPT від Open AI, а потім й інших продуктів або на базі його відкритого коду, або конкурентів – Google, Microsoft та ін., або незалежних технологічних корпорацій і стартапів). Відповідно, зараз у маркетинговій науці наявна актуальна потреба у практичному дослідженні значної кількості інструментів, побудованих на штучному інтелекті, які можуть бути використані у КІМК. Аналіз наукових публікацій за 2023 рік свідчить, що наукових досліджень, які б аналізували одразу значної кількості (понад 100) інструментів на базі ШІ після появи Chat GPT, в Україні досьгодні не проводилося.

Незважаючи на активну розробку ШІ-технологій та наявність численних інструментів, заснованих на нейромережах, саме 2023 рік став відправною точкою для справжнього буму застосування ШІ в маркетингу, завдяки появі Chat GPT. Це стимулювало формування нового ринку та екосистеми інструментів ШІ, зокрема, для маркетингових потреб.

«ChatGPT змінив маркетингову гру, запропонувавши пропонуючи можливості спілкування, подібні до людських, підтримуючи залученість та розваги клієнтів цілодобово. Це значно підвищило якість і доступність підтримки та залучення клієнтів» [6].

«ChatGPT і штучний інтелект використовуються в різних аспектах маркетингу, таких як надання негайної підтримки клієнтам, персоналізація взаємодії та рекомендацій щодо контенту, проведення опитувань, автоматизація процесів продажів і підвищення коефіцієнта конверсії. Такий широкий спектр застосувань зробив інструменти штучного інтелекту незамінними в сучасних маркетингових стратегіях» [5].

«Інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, стали трансформаційними в цифровому маркетингу, допомагаючи у створенні контенту, підтримці клієнтів, оптимізації реклами та взаємодії з соціальними мережами. Ця еволюція цифрового маркетингу значною мірою зумовлена здатністю ШІ автоматизувати завдання, аналізувати дані та пропонувати персоналізований досвід у великих масштабах» [4].

По суті, запуск ChatGPT став поворотним моментом в індустрії штучного інтелекту, викликавши широкий інтерес і лавиноподібне впровадження в різних сферах, зокрема в маркетингу.

Основною складністю дослідження було визначення та аналіз ефективності різноманітних інструментів ШІ у контексті КІМК. Завдання полягало у виявленні найбільш ефективних інструментів ШІ, а також у виявленні функціональних особливостей, за якими вони можуть бути інтегровані в маркетингові процеси.

Враховуючи нещодавні технологічні прориви та зростаючий інтерес маркетологів до ШІ, стає очевидною потреба детального вивчення цієї пробле-

матики. Це дослідження має на меті розглянути специфіку використання ШІ в контексті КІМК, зробити попередню оцінку ефективності використання визначених інструментів ШІ для маркетингово-комунікаційних потреб, що надає йому особливого практичного та теоретичного значення.

Теоретичне обґрунтування терміну «комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій» представлено у попередньому дослідженні «Актуалізація підходів у дослідженні «комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій» [12].

«Комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК) – це всі складові опорних елементів маркетингового планування («5Р»: Product, Price, Place, Promotion, People), що використовуються скоординовано у межах єдиної стратегії при просуванні певного товару чи послуги. КІМК застосовуються для досягнення комунікаційної ефективності, метою якої в свою чергу є максимальне підвищення економічної ефективності. Складові елементи КІМК є комунікаційними за своєю суттю, але кінцевою метою застосування КІМК є досягнення максимальної економічної ефективності діяльності організації.

КІМК передбачає оптимальне поєднання всіх окремих складових з метою досягнення синергетичного ефекту і забезпечення максимального впливу на цільову аудиторію відповідно до поставлених цілей та наявних ресурсів.

КІМК виник і функціонує в умовах нової маркетингової парадигми (НМП), а отже, враховує такі особливості НМП, як зміна споживача, необхідність урахування індивідуалізації споживання, зменшення ефективності окремих традиційних інструментів маркетингових комунікацій, необхідність врахування нових каналів поширення інформації (Інтернет-комунікації), запит від компаній на менш витратні способи вирішення маркетингових завдань.

Термін «комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій» охоплює низку різних маркетингових каналів задля передачі одного основного повідомлення. Проблематика інтеграції, узгодження та координації окремих елементів КІМК є досить серйозною задачею ... в сучасних умовах. Впровадження КІМК потребує акцентування на клієнтах ...

Окрім того, зростання рівня електронної комерції та цифрових комунікацій актуалізувало ще більшу потребу в інтеграції. Саме сучасні цифрові технології не тільки зробили функціонування

КІМК можливим, але й підвищили попит на інтеграційні процеси в цілому» [12, с. 41–42].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблематика використання штучного інтелекту (ШІ) для потреб маркетингу є відносно новою як для світової наукової спільноти, так і для українських дослідників. Серед вітчизняних науковців варто виділити таких дослідників, як В. Євченко, Л. Тереняк [8], К. Корсунова [10], В. Кузьомко, І. Репнікова [11], Т. Смирнова [15], Н. Стеблюк, Є. Копейкіна [16]. Ці дослідники приділили значну увагу вивченню таких питань, як аналіз впливу ШІ на прийняття маркетингових рішень, застосування ШІ в маркетингових дослідженнях і рекламних кампаніях, сучасний стан і перспективи ШІ в інтернет-маркетингу.

З останніх досліджень іноземних авторів на особливу увагу заслуговують праці сербського вченого Р. Балтезаревича про роль штучного інтелекту в цифровому маркетингу [2] та групи індійських учених Асі Л., Моджада Х., Прасанна М., Діпіка Й. про роль штучного інтелекту в маркетингу загалом [1].

Ці та інші дослідники зробили значний вклад у розвиток знань про використання штучного інтелекту в маркетингових комунікаціях, відкривши шлях для подальших наукових пошуків і досліджень у цій галузі.

Методологія дослідження. Дослідження проводилося в п'ять етапів. На першому етапі метою дослідження було визначити ТОП-10 факторів, які найбільше впливали та будуть впливати на ефективність функціонування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК) в Україні протягом 2023 року. На всіх етапах дослідження (від першого до п'ятого включно) під ефективністю розуміється саме економічна ефективність. Перший етап дослідження проводився з 01 липня 2023 року по 15 липня 2023 року.

На другому етапі метою дослідження було проаналізувати визначені на першому етапі ТОП-10 факторів, які на думку опитаних експертів найбільше впливали та будуть впливати на ефективність функціонування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК) в Україні протягом 2023 року. Також метою дослідження було підтвердити (або спростувати) гіпотезу про те, що використання інструментів штучного інтелекту (ШІ) у 2023 році розглядається практикуючими спеціалістами як фактор, що в 2023 році

справив найбільший вплив на розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій (комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій) з-поміж усіх інших. Другий етап дослідження проводився з 21 липня 2023 року по 31 липня 2023 року.

На третьому етапі метою дослідження було визначити ТОП-120 інструментів ШІ, які експерти вважають найбільш ефективними для вирішення завдань КІМК. Тут доцільно зауважити, що спочатку планувалося скласти список ТОП-100 відповідних інструментів ШІ, але його було збільшено до ТОП-120 на основі пропозицій учасників дослідження. Третій етап дослідження проводився з 08 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року.

На четвертому етапі за мету ставилося розробити класифікацію інструментів ШІ (розподілити їх по категоріях) на основі пропозицій учасників опитування відповідно до того, які завдання вони можуть вирішувати в межах КІМК. Четвертий етап дослідження проводився з 07 вересня 2023 року по 15 вересня 2023 року.

На п'ятому етапі метою дослідження було оцінити ефективність застосування кожного з визначених на другому етапі ТОП-120 інструментів ШІ за умови їхнього застосування для вирішення маркетингово-комунікаційних завдань (за часом виконання, за бюджетом, за якістю виконання) у компаніях у сегменті ІТ-послуг (у сервісних ІТ-компаніях); також метою було вирахувати середні показники ефективності кожної з категорій ШІ. Оскільки значна частина досліджуваних інструментів ШІ були представлені розробниками широкому колу користувачів лише в 2023 році і результати ефективності їхнього впровадження не можуть бути оцінені на підставі річних звітів компаній чи обчислені будь-яким іншим способом протягом тривалого періоду, учасникам дослідження було запропоновано зробити визначення ефективності зазначених інструментів на підставі їхньої суб'єктивної оцінки. П'ятий етап дослідження проводився з 21 вересня 2023 року по 21 жовтня 2023 року.

Перший етап дослідження являв собою опитування в фокус-групі в кілька етапів, по завершенні якого його учасниками було складено список з ТОП-10 факторів, які найбільше впливали та будуть впливати на ефективність функціонування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК) в Україні протягом 2023 року. На етапах з другого по п'ятий дані збиралися

за допомогою інструментів онлайн-опитування, що забезпечило зручний доступ для учасників та ефективну обробку даних.

До участі в опитуванні на всіх п'яти етапах були залучені спеціалісти, які мають підтверджений досвід роботи мінімум 3 роки у сфері інтегрованих маркетингових комунікацій (маркетингові комунікації, маркетинг, реклама, зв'язки з громадськістю тощо) на одній з зазначених посад (або аналогічній будь-якій з зазначених): директор департаменту (відділу), заступник директора департаменту (відділу), директор (агентства), акаунт-директор (агентства), аккаунт-менеджер (агентства), медіа-менеджер (агентства), провідний спеціаліст. При цьому до учасників дослідження на першому, четвертому та п'ятому етапах було висунуто додаткові вимоги.

До участі в першому етапі дослідження було допущено лише тих спеціалістів, які мають підтверджений досвід роботи мінімум 5 років у сфері інтегрованих маркетингових комунікацій (маркетингові комунікації, маркетинг, реклама, зв'язки з громадськістю тощо) на одній з зазначених керівних посад (або аналогічній будь-якій з зазначених): директор департаменту (відділу), заступник директора департаменту (відділу), директор (агентства), заступник директора (агентства).

На першому етапі в дослідженні (фокус-групі) взяли участь 5 експертів. На другому та третьому етапах у дослідженні взяли участь 100 фахівців незалежно від того, чи мають вони досвід роботи в компаніях у сегменті ІТ-послуг. На четвертому та п'ятому етапах у дослідженні взяли участь 20 фахівців, що мають досвід роботи в компаніях у сегменті ІТ-послуг.

Усі показники у відсотках було округлено до цілих чисел.

У дослідження під ефективністю розуміється результативність кожної окремої операції. Наприклад, стосовно питання про ефективність за часом виконання, респондентам пропонувалося відповісти, наскільки використання того чи іншого інструмента ШІ скорочує час виконання певної операції. Наприклад, наскільки швидше у відсотках спеціалізовані інструменти ШІ дозволяють перекладати текст, генерувати текст, проводити аналіз тексту, виконувати розшифровку (стенотипу) тощо. Те ж саме стосувалося і показників ефективності за бюджетом: у дослідженні аналізувалося, наскільки за бюджетом є більш ефек-

тивним використанням того чи іншого інструмента штучного інтелекту для окремо взятої операції. Наприклад, наскільки більше маркетингове агентство може заробити на виконанні одного замовлення, у разі використання спеціалізованого інструмента ШІ (як приклад, з написання тексту). І те ж стосувалося визначенні показника ефективності за якістю виконання – дослідження було спрямоване на те, щоб з'ясувати, наскільки якісніше буде виконано ту чи іншу маркетингово-комунікаційну операцію у разі застосування того чи іншого інструмента у порівнянні з ситуацією, коли ШІ не буде використано.

Результати першого етапу дослідження було зафіксовано в протоколі, підписаному всіма його учасниками. Результати другого, третього, четвертого та п'ятого етапів було акумульовано на спеціально створеній Інтернет-сторінці. Відповідність усіх етапів дослідження заявленій методиці підтверджено експертизою НДІ економічного розвитку (м. Київ, Україна).

Вважаємо за доцільне зазначити дві причини, з яких для участі в четвертому та п'ятому етапах дослідження було залучено саме фахівців, які мають досвід роботи в компаніях у сегменті ІТ-послуг.

Перша причина полягає у глибокому розумінні технологій – і інструментів ШІ зокрема – такими фахівцями (порівняно з іншими галузями), наявності у них практичного досвіду впровадження інструментів ШІ, безпосередньому зв'язку зі сферою інновацій та високому рівні компетентності в сферах, дотичних до ІТ. Представники ІТ-сектору традиційно перебувають «на передовій» технологічних інновацій і можуть надати компетентну інформацію про найновіші тенденції, розвиток та майбутні перспективи використання ШІ у маркетингу. Залучення експертів-маркетологів з ІТ-галузі є важливою складовою для забезпечення релевантності та достовірності дослідження ролі інструментів ШІ в КІМК.

Друга причина – це значна динаміка розвитку, яку демонструють компанії українського ІТ-ринку та компанії у сегменті ІТ-послуг, їхня надзвичайно важлива роль в економіці України. «Статистичні показники дають підстави стверджувати, що внесок ІТ-ринку (і ширше – ІКТ-ринку) в економіку України протягом останніх 10 років щороку зростає, тож питання вивчення розвитку ІТ-ринку та ІТ-послуг є надзвичайно актуальним. Ця індустрія також може дати зна-

чний поштовх розвитку економіки всієї країни» [13, с. 50].

«У 2022 році ІТ-компанії заробили для української економіки \$7,34 млрд. При цьому обсяг експорту зріс на 5,8% (або на \$400 млн) порівняно з 2021-м. Про це свідчать дані Асоціації «ІТ Україна», що посилається на статистику НБУ» [9].

У той же час «результати аналізу свідчать, що одним із найбільш перспективних сегментів ІКТ-ринку України є сегмент ІТ-послуг (тобто такий сектор ІТ-індустрії, де саме послуга є об'єктом на ринку інформаційних технологій). Так, у період із 2013 по 2018 рр. обсяг ринку ІТ-послуг України зріс на 180% й у 2017 році становив 3,6 млрд дол. США. ... З початку повномасштабного вторгнення з боку Росії кількість українських компаній, що надають ІТ-послуги, зросла з 533 у січні 2022 року до 544 у вересні 2023 року. При цьому їхній відсоток за кількістю в структурі ІТ-ринку України за той же період збільшився з 23,86% до 24,04%. Що важливо: статистика вересня 2023 року не враховує 90 компаній, які фактично здійснюють діяльність у сфері надання ІТ-послуг, але виділені в окремий R&D-сегмент – у січні 2022 року R&D-компанії враховувалися як частина сегмента ІТ-послуг в класифікації асоціації «ІТ Україна» [13, с. 52–53].

Особливості дослідження. У процесі цього дослідження було зосереджено увагу на аналізі інструментів штучного інтелекту, які використовуються в маркетингово-комунікаційній діяльності. Підхід полягав у залученні експертів-маркетологів з галузі ІТ для класифікації зазначених інструментів відповідно до їхнього функціонального призначення. Це дозволило визначити, які конкретно задачі можуть бути вирішені з використанням кожного з розглянутих інструментів ШІ.

Головною метою дослідження було виявлення того, як різні інструменти ШІ можуть сприяти досягненню маркетингово-комунікаційних цілей. Мета розкриття глибинної природи кожного інструмента не ставилася, завданням було вивчення їх практичного застосування.

Важливо зазначити, що в рамках цього дослідження не було мети здійснити більш детальну класифікацію інструментів ШІ, наприклад, за типом їхньої технології (суто реактивні, ШІ з обмеженою пам'яттю, ШІ як теорія розуму, самовідомі тощо) або походженням розробки (від стартапів до технологічних гігантів). Також не було розділе-

но інструменти ШІ на SaaS-рішення та ті, що по-ставляються як окремий програмний пакет.

Однак, аналіз показав, що більшість розглянутих інструментів ШІ є SaaS-рішеннями (Software as a Service – програмне забезпечення як послуга), що зумовило згадку про SaaS у назві цієї статті.

У рамках класифікації було виділено три мультифункціональні інструменти ШІ – Chat GPT від Open AI, Bard від Google, Bing Chat від Microsoft – як окрему категорію, оскільки саме їх поява значно активізувала використання ШІ як серед фахівців (у сфері маркетингових комунікацій зокрема), так і серед широкого кола споживачів.

Інструменти ШІ у дослідженні не були розділені залежно від кількості функцій, які вони виконують. Якщо інструмент здатен вирішувати кілька маркетингових завдань, він був віднесений до категорії, з якою його найбільше асоціювали опитані експерти.

У цьому дослідженні не були представлені інструменти ШІ, пріоритетною метою яких є створення програмного коду (хоча деякі з представлених у дослідженні інструментів можуть бути використані для цієї мети – Chat GPT від Open AI, Bard від Google, Bing Chat від Microsoft), оскільки для вирішення більшості маркетингово-комунікаційних завдань такий функціонал не є основним.

Окремо треба виділити складнощі та виклики, які пов'язані з цим дослідженням.

Перше та одне з найважливіших складнощів полягає у надзвичайно швидкому розвитку технологій ШІ. Нові інструменти та можливості з'являються майже щодня, роблячи інформацію, яка була актуальною кілька місяців тому, застарілою. Відтак, це дослідження є лише одним із перших кроків у більш широкому вивченні ШІ у КІМК в Україні, що закладає основу для подальших розвідок у цьому напрямку.

Другим викликом є динаміка ринку програмного забезпечення в сфері ШІ. Злиття та поглинання компаній, перейменування продуктів і зміни в їхній структурі ускладнюють відстеження тенденцій та розуміння загальної картини ринку.

Третім моментом є відсутність глибокої класифікації інструментів ШІ для КІМК у рамках цього дослідження. Неперервний розвиток нових інструментів потребуватиме постійного оновлення класифікації для забезпечення її актуальності.

Четвертою проблемою є неможливість зараз точно виміряти економічну ефективність викори-

стання інструментів ШІ в КІМК через відсутність тривалого періоду спостережень та достатньої статистичної бази даних. Масове впровадження ШІ в роботу компаній, організацій відбулося лише у 2023 році, що станом на зараз унеможливає глибокий верифікований аналіз.

Таким чином, дослідження інструментів штучного інтелекту у КІМК стоїть перед великими викликами та потребує продовження аналізу, вивчення та оновлення в умовах швидкого розвитку технологій.

Перший етап дослідження. На першому етапі дослідження було визначено ключові фактори, що впливають на ефективність комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій в українських компаніях:

- штучний інтелект;
- вплив соціальних медіа-платформ;
- волонтерська діяльність, підтримка збройних сил України, інші формати КСВ;
- клієнтоорієнтовані стратегії;
- еволюція інфлюенсер-маркетингу;
- розвиток SEO-стратегій;
- еволюція контент-маркетингу;
- нормативно-правова база про конфіденційність і захист даних;
- прийняття рішень на основі великих даних (Big Data);
- використання предиктивної аналітики.

Другий етап дослідження. На другому етапі дослідження було здійснено аналіз ключових факторів, що впливають на ефективність функціонування комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій в українських компаніях.

На другому етапі дослідження під час опитування учасникам було запропоновано перелік із 10 визначених факторів, які найбільше впливали та будуть впливати на ефективність функціонування КІМК протягом 2023 року. Респондентів попросили проранжувати ці фактори за ступенем їхньої важливості у 2023 році (включно з їхнім прогнозним баченням того, як ці фактори будуть впливати на КІМК до кінця 2023 року включно).

Опитування було побудоване як завдання з ранжування, де учасники присвоювали ранги (від 1 – найважливіший до 10 – найменш важливий) кожному фактору. Цей метод ранжування дозволив отримати кількісну оцінку відносної важливості, яку фахівці надають кожному фактору.

Аналіз включав підрахунок відсотка респондентів, які оцінили кожен фактор як найважли-

віший. Такий підхід дозволив отримати уявлення про питому вагу кожного фактора в контексті маркетингового ландшафту 2023 року (за оцінкою фахівців).

Результати другого етапу дослідження (Таблиця 1, Рисунок 1), свідчать про те, що практики, які мають безпосереднє відношення до інтегрованих маркетингових комунікацій в українських компаніях, організаціях, схильні вважати, що найбільшій ефективності до КІМК станом на зараз зможуть додати залучення високотехнологічних рішень, персоналізації, соціально-відповідальних складових (зокрема, волонтерства та допомоги ЗСУ) й інноваційних рішень у роботі з контентом.

Дослідження підтвердило гіпотезу про те, що використання інструментів штучного інтелекту (ШІ) в КІМК розглядається практикуючими спеціалістами як пріоритетний фактор, завдяки якому можливо досягти найбільшій ефективності КІМК в діяльності компанії, організації. Відповідно, вивчення саме ШІ в контексті підвищення ефективності КІМК потребує першочергової уваги.

У контексті підвищення ефективності КІМК респонденти також виділили вплив соціальних медіа-платформ, використання клієнтоорієнтованих стратегій, еволюцію інфлюенсер-маркетингу.

Виразною особливістю українського маркетингово-комунікаційного ландшафту є вагомість волонтерської діяльності та КСВ для створення репутації бренду, що безпосередньо впливає на ефективність КІМК.

Значно меншу роль у порівнянні з попередньо згаданими факторами в українських умовах відведено таким складовим, як розвиток SEO-стратегій, еволюція контент-маркетингу (з акцентом на відео, інтерактивному контенті, віртуальній і доповненій реальності тощо), конфіденційність і захист даних, Big Data та предиктивна аналітика.

Третій етап дослідження. Результатом третього етапу дослідження стало створення переліку ТОП-120 інструментів ШІ, які є найбільш ефективними при використанні для цілей КІМК (Таблиця 2).

Четвертий етап дослідження. Результатом третього етапу дослідження стало створення

Таблиця 1. ТОП-10 ключових факторів, що впливають на ефективність функціонування КІМК в українських компаніях

Місце	Фактор впливу на ефективність КІМК	Питома вага
1	Штучний інтелект: використання ШІ для автоматизації та персоналізації взаємодії з клієнтами, аналізу даних, прогнозування маркетингових стратегій тощо	23%
2	Вплив соціальних медіа-платформ: зростаюча роль соціальних медіа в охопленні та залученні аудиторії, включаючи появу нових платформ і функцій	17%
3	Волонтерська діяльність, підтримка збройних сил України, інші формати корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як важливі складові комунікації бренду	16%
4	Клієнтоорієнтовані стратегії: посилення уваги до клієнтського досвіду, масштабна персоналізація: пріоритетність клієнтоорієнтованих стратегій у створенні особливого досвіду взаємодії з брендом та формуванні лояльності клієнтів, використання технологій для ефективного донесення персоналізованих маркетингових повідомлень до великих аудиторій	13%
5	Еволюція інфлюенсер-маркетингу: зміна динаміки інфлюенсер-маркетингу, включаючи появу мікро-інфлюенсерів і творців нішевого контенту	12%
6	Розвиток SEO-стратегій: адаптація до останніх змін в алгоритмах пошукових систем, включаючи важливість голосового та візуального пошуку	9%
7	Еволюція контент-маркетингу: постійна еволюція контент-маркетингу з акцентом на відео, інтерактивний контент, віртуальну та доповнену реальність (VR/AR), використання імерсивних технологій для створення цікавого та інтерактивного досвіду бренду	4%
8	Нормативно-правова база про конфіденційність і захист даних: запровадження більш суворих правил щодо конфіденційності в усьому світі змінило спосіб, у який компанії збирають, зберігають і використовують дані клієнтів, що вплинуло на цільові маркетингові стратегії	3%
9	Прийняття рішень на основі великих даних (Big Data): зростаюча залежність від Big Data та аналітики для розробки маркетингових стратегій та вимірювання їхньої ефективності	2%
10	Використання предиктивної аналітики: використання предиктивної аналітики для прогнозування поведінки, вподобань та моделей прийняття рішень клієнтами про покупки	1%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Рисунок 1. ТОП-10 ключових факторів, що впливають на ефективність функціонування КІМК в українських компаніях (візуалізація даних)

Джерело: створено автором за результатами дослідження

класифікації інструментів ШІ – розподілення їх по категоріях в залежності від їхнього функціонального призначення (Таблиця 2). Зважаючи на великий обсяг Таблиці 2, її було умовно розбито на 11 частин (Частини 2.1–2.11), які є складовими однієї великої зазначеної таблиці.

Учасниками дослідження було запропоновано класифікувати засоби ШІ, які можуть використовуватися для підвищення ефективності КІМК, таким чином:

- мультицільові платформні ШІ-інструменти (Таблиця 2. Частина 2.1);
- інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу текстового контенту (Таблиця 2. Частина 2.2);
- інструменти ШІ для перекладу текстових документів (Таблиця 2. Частина 2.3);
- інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу візуального контенту (Таблиця 2. Частина 2.4);
- інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу відео контенту (Таблиця 2. Частина 2.5);
- інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу аудіо та голосу (Таблиця 2. Частина 2.6);
- інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу дизайну, презентацій та візуалізацій, створення сайтів (Таблиця 2. Частина 2.7);
- інструменти ШІ для створення чат-ботів, оптимізації роботи з email, соціальними мережами, безпосередньою взаємодією з ЦА (Таблиця 2. Частина 2.8);

- інструменти ШІ для управління діджитал-маркетингом, оптимізації SEO (Таблиця 2. Частина 2.9);

- інструменти ШІ для моніторингу ЗМІ та соціальних мереж, медіа-аналітики (Таблиця 2. Частина 2.10);

- інструменти ШІ для аналізу даних, вивчення ринку (Таблиця 2. Частина 2.11).

П'ятий етап дослідження. Результатом п'ятого етапу дослідження стало створення таблиці з показниками ефективності застосування кожного з ТОП-120 інструментів ШІ за умові їхнього застосування для вирішення маркетингово-комунікаційних завдань в межах КІМК компаній у сегменті ІТ-послуг за часом виконання, за бюджетом, за якістю виконання. Кожен показник демонструє, наскільки, на думку опитаних експертів, той або інший інструмент ШІ дозволяє (чи може дозволити) виконати те чи інше маркетингово-комунікаційне завдання швидше (показник «ефективність за часом виконання»), економніше за бюджетом (показник «ефективність за бюджетом»), якісніше (показник «ефективність за якістю виконання»).

На підставі проведеного дослідження (результати якого представлені в Таблиці 2, частини 2.1–2.11) та аналізу середньостатистичних показників ефективності за кожною з категорій інструментів ШІ (Таблиця 3) можна зробити висновок про значну ефективність використання інструментів штучного інтелекту в рамках комп-

Таблиця 2. Частина 2.1. Мультицільові платформи ШІ-інструменти

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
1	Bard – Google	www.bard.google.com/chat	Створення текстового контенту, редагування, переклад, створення формул, кодування на мовах програмування, інші текстові взаємодії, тощо	126%	42%	22%
2	Bing Chat (Bing Chat Enterprise) – Microsoft	www.microsoft.com/en-gb/bing/chat/enterprise	Створення текстового контенту, редагування, переклад, створення формул, кодування на мовах програмування, інші текстові взаємодії, тощо	87%	46%	28%
3	ChatGPT-4 – Open AI	www.openai.com	Створення текстового контенту, редагування, переклад, створення формул, кодування на мовах програмування, інші текстові взаємодії, тощо; створення зображень на основі «DALL·E 3»; має відкритий програмний код	165%	48%	29%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.2. Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу текстового контенту

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
4	Anyword	www.anyword.com	Написання текстів різних жанрів, оптимізація SEO, автоматизація наповнення веб-сайтів	96%	45%	17%
5	Articoolo	www.articoolo.com	Створення короткого текстового контенту	90%	37%	19%
6	CopyAI	www.copy.ai	Генерація маркетингових текстів та ідей	93%	41%	17%
7	DeepAI	www.deepai.org	API, який надає доступ до різноманітних моделей ШІ, включаючи генерацію зображень, перетворення тексту в мову та машинного перекладу, може бути використаний для створення власних проєктів зі ШІ	94%	47%	14%
8	Easy Peasy	www.easy-peasy.ai	Платформа з набором ШІ-інструментів на базі Chat-GPT – створення текстового, візуального контенту, транскрипція аудіозаписів тощо	115%	43%	18%
9	Grammarly	www.grammarly.com	Редагування текстів, перевірка граматики тощо	80%	33%	13%
10	Hypotenuse	www.hypotenuse.ai	Аналіз, написання, вичитування текстів, створення зображень, SEO	96%	45%	18%
11	Jasper	www.jasper.ai	Створення текстового контенту	93%	38%	21%
12	Novel AI	www.novelai.net	Створення текстового контенту великих обсягів, створення зображень	108%	34%	14%
13	Phrasee	www.phrasee.co	Створення текстового контенту для листів електронної пошти, автоматизація комунікації з ЦА у месенджерах, push-повідомленнях, SMS тощо, оптимізація промо-контенту	94%	37%	20%
14	Writesonic	www.writesonic.com	Написання статей, реклами та електронних листів	92%	41%	18%
15	Yseop Compose	www.yseop.com	Автоматичне створення звітів, написання контенту на основі аналітичних даних, автоматизація бізнес-процесів – для медичної, фармацевтичної, фінансової, страхової галузей	97%	42%	17%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.3. Інструменти ШІ для перекладу текстових документів

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
16	Bing Translator	www.bing.com/translator	Переклад тексту з понад 100 мов, вбудований в консоль Microsoft Edge	107%	44%	14%
17	DeepL	www.deepl.com	Переклад тексту з 28 мов, збереження форматування початкового документа	112%	45%	20%
18	Google Translate	www.translate.google.com	Переклад тексту з понад 100 мов, простий інтерфейс	119%	45%	21%
19	Machine Translation	www.machinetranslation.com	Переклад тексту з 74 мов, побудова на базі Chat GPT-4	142%	39%	24%
20	Mirai Translate	www.miraitranslate.com	Переклад тексту з 14 мов, можливість завантажувати файли	95%	33%	15%
21	Sonix	www.sonix.ai/translation	Переклад з понад 40 мов, можливий переклад аудіо та відео	110%	49%	19%
22	Taia	www.taia.io	Переклад тексту з 97 мов, можливість перевірки перекладу та вчитки	126%	36%	17%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.4. Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу візуального контенту

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
23	Artbreeder	www.artbreeder.com	Створення та дослідження творів образотворчого мистецтва	78%	48%	23%
24	Craiyon	www.craiyon.com	Створення зображень на основі текстових описів	77%	35%	18%
25	CSMAI	www.csm.ai	ШІ для створення та управління 3D контентом	67%	37%	17%
26	DALL·E 3	www.openai.com/dall-e-3	Створення зображень на основі текстових описів	77%	51%	16%
27	Deep Dream Generator	www.deepdreamgenerator.com	Створення зображень на основі текстових описів	78%	43%	18%
28	Design Beast	www.designbeast.io	Універсальне програмне забезпечення для дизайну з можливостями ШІ	74%	42%	17%
29	Dream by WOMBO	www.w.ai	Створення сюрреалістичних і абстрактних зображень за допомогою ШІ (мобільний додаток)	81%	50%	21%
30	Leonardoai	www.leonardo.ai	Створення зображень на основі текстових описів	61%	41%	19%
31	Lexica	www.lexica.art	Платформа для генерації зображень	76%	44%	15%
32	Midjourney	www.midjourney.com	Платформа для генерації зображень	78%	45%	17%
33	Mirage	www.app.mirageml.com	Створення та редагування 3D контенту	75%	43%	20%
34	NightCafe	www.creator.nightcafe.studio/create	Створення унікальних візуальних творів мистецтва на основі текстових запитів, завантажених власних зображень і готових шаблонів	75%	51%	21%
35	Pixlr	www.pixlr.com	Створення зображень на основі текстових описів	80%	47%	14%
36	Sketchwow	www.sketchwow.com	Створення ескізів та малюнків	68%	37%	14%
37	Stable Diffusion	www.stability.ai	Створення зображень на основі текстових описів	68%	49%	16%
38	Starry AI	www.starryai.com	Створення унікальних візуальних творів мистецтва на основі текстових запитів	81%	52%	20%
39	Unreal Engine	www.unrealengine.com	Інструмент для створення 3D контенту в реальному часі для фотореалістичних візуалізацій та імерсивних досвідів	76%	49%	18%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.5. Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу відеоконтенту

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
40	AvatarBuilder	www.avatarbuilder.com	Створення відеороликів з персонажами-аватарами	63%	46%	18%
41	HumanPal	www.humanpal.io	Створення реалістичних відео-роликів з віртуальними персонажами	74%	49%	21%
42	Lumen5	www.lumen5.com	Створення відео на основі текстових описів	60%	37%	20%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.6. Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу аудіо та голосу

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
54	Aiva	www.aiva.ai	Створення музики	69%	45%	13%
55	Android – попередньо встановлене ПО на пристроях Android	www.support.google.com/gboard/answer/11197787	Переведення живого мовлення в текст	87%	37%	22%
56	Apple – попередньо встановлене ПО на пристроях Apple	www.support.apple.com/uk-ua/guide/iphone/iph2c0651d2/ios	Переведення живого мовлення в текст	82%	43%	17%
57	Coqui	www.coqui.ai	Відкриті моделі перетворення мови в текст і тексту в мову	66%	46%	16%
58	DubDub	www.dubdub.ai	Переклад відео та відеодубляж з відтворенням емоційних відтінків	64%	53%	22%
59	Eskritor	www.app.eskritor.com	Стенографування – переведення аудіозапису (розмови) в текст	57%	43%	26%
60	Express Scribe Transcription NCH	www.nch.com.au/scribe	Стенографування – переведення аудіозапису (розмови) в текст	60%	47%	16%
61	humantalk.io	www.humantalk.io	Платформа для створення людських голосових повідомлень	59%	38%	24%
62	Listnr	www.listnr.tech	Перетворення тексту в природно звучачу мову за допомогою голосів ШІ	61%	44%	16%
63	PodcastAI	www.podcast.ai	Платформа на базі ШІ для створення синтетичних подкастів	61%	49%	15%
64	Real Speaker	www.realspeaker.net	Стенографування – переведення аудіозапису (розмови) в текст	75%	38%	24%
65	Resemble	www.resemble.ai	Клонування голосу реальних людей, створення синтетичних голосів, створення аудіоконтенту з застосуванням клонованих чи синтетичних голосів, детектор аудіо-діпфейків	81%	41%	16%
66	SoundFul	www.soundful.com	Створення музики	73%	51%	22%
67	Stable Diffusion	www.stability.ai	Створення музики, аудіо ефектів і відео	64%	45%	15%
68	Transcribe	www.transcribe.wreally.com	Стенографування – переведення аудіозапису (розмови) в текст	80%	42%	16%
69	Voc.ai	www.voc.ai	Технологія взаємодії голосу ШІ для обслуговування клієнтів, аналіз клієнтів (включаючи аналітику емоцій та аналіз відгуків Amazon)	64%	35%	18%

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

70	Vocemod	www.vocemod.net	Програмне забезпечення для миттєвої зміни голосу та звукової дошки для геймерів	63%	37%	14%
71	Wellsaid	www.wellsaidlabs.com	Створення реалістичних синтетичних голосів для різних застосувань	73%	53%	19%
72	Whisper	www.github.com/openai/whisper	Автоматичне розпізнавання мови від OpenAI	84%	46%	16%
73	Youtube	www.youtube.com	Стенографування – переведення аудіозапису (розмови) в текст в субтитрах – субтитри можливо скопіювати безпосередньо в інтерфейсі Youtube або завантажити через спеціальні SaS–інструменти	74%	44%	20%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.7. Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу дизайну, презентацій та візуалізацій, створення сайтів

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
43	Bookemic	www.bookemic.com	Створення інтерактивних електронних книг	62%	48%	24%
44	Canva	www.canva.com	Створення різноманітних візуальних ефектів, в т.ч. графіків для соціальних мереж, презентацій і маркетингових матеріалів	77%	49%	18%
45	Designrr	www.designrr.io	Створення електронних книг	73%	38%	19%
46	Diagram	www.diagram.com	Створення діаграм, графіків	59%	41%	14%
47	Durable	www.durable.co	Створення веб-сайтів	82%	42%	18%
48	Infograpia	www.infograpia.com	Створення інфографіки та візуального контенту	76%	41%	15%
49	Slidesai	www.slidesai.io	Створення презентацій	65%	39%	22%
50	The Slide Quest	www.theslidequest.com	Створення презентацій та дизайну слайдів	78%	44%	19%
51	Uizard	www.uizard.io	Веб-дизайн-конструктор (UI, UX тощо)	74%	40%	17%
52	Vidyard	www.vidyard.com	Написання сценаріїв, створення відео, аналітика	71%	41%	20%
53	Zyro	www.zyro.com	Веб-дизайн-конструктор з переліком додаткових опцій (генерація текстів, логотипів, шаблонів листів електронної пошти тощо)	77%	49%	16%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.8. Інструменти ШІ для створення чат-ботів, оптимізації роботи з email, соціальними мережами, безпосередньою взаємодією з ЦА

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
74	Automizy	www.automizy.com	Оптимізація, автоматизація email-розсилок	71%	42%	18%
75	Chatfuel	www.chatfuel.com	Створення чат-ботів для взаємодії з ЦА	69%	48%	16%
76	ChatterPal	www.chatterpal.io	Чат-бот для комунікації з клієнтами	81%	41%	20%
77	Conversica	www.conversica.com	Створення чат-ботів для взаємодії зі споживачами	76%	43%	16%

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

78	Drift	www.drift.com	Створення чат-ботів для взаємодії зі споживачами	66%	45%	14%
79	Lavender	www.trylavender.com	ШІ-помічник електронної пошти для покращення продажів	75%	43%	18%
80	Letsask	www.letsask.ai	Створення чат-ботів для взаємодії з ЦА	63%	44%	15%
81	Onlysocial	onlysocial.io	Платформа автоматизації роботи з усіма найбільш відомими соціальними медіа та комунікації з ЦА	68%	51%	18%
82	Outplay	www.outplayhq.com	Платформа для взаємодії з клієнтами для оптимізації продажів	69%	46%	18%
83	Persado	www.persado.com	Ведення діалогів зі споживачем у реальному часі з метою стимулювання продажів (web, push & in-app, соцмережі, email, SMS, IVR)	87%	44%	14%
84	Rasa	www.rasa.com	Створення чат-ботів для взаємодії зі споживачами	69%	47%	17%
85	Regie	www.regie.ai	Персоналізоване спілкування з ЦА (email, чат-боти), інтеграція з найбільш відомими email-клієнтами, інтеграція з CMS	63%	39%	23%
86	Smartwriter	www.smartwriter.ai	Масштабування персоналізованих звернень (email, соціальні мережі)	71%	37%	19%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.9. Інструменти ШІ для управління діджитал-маркетингом, оптимізації SEO

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
87	Adext	www.adext.com	Управління рекламними кампаніями в Google Ads і Facebook Ads	74%	41%	21%
88	Albert	www.albert.ai	Комплексне управління діджитал-маркетингом (планування, виконання, оптимізація, звітність)	80%	48%	16%
89	Braze	www.braze.com	Платформа для залучення клієнтів	76%	40%	13%
90	BrightEdge	www.brightedge.com	SEO-аналітика	74%	47%	18%
91	CanIRank	www.canirank.com	Оптимізація SEO	71%	42%	16%
92	Cortex	www.meetcortex.com	Рекомендації щодо контенту для соціальних мереж	69%	41%	20%
93	Curata	www.curata.com	Управління контент-маркетингом з метою залучення потенційних клієнтів, створення та збільшення онлайн-продажів	70%	51%	15%
94	Cyfe	www.cyfe.com	Інтегрований ШІ-інструмент, що об'єднує велику кількість спеціалізованих аналітичних інструментів (Google Analytics, аналітика соцмереж) з великим набором комбінацій і метрик	77%	37%	12%
95	PaveAI	www.paveai.com	Інтегрований ШІ-інструмент, що об'єднує велику кількість спеціалізованих аналітичних інструментів (Google Analytics, аналітика соцмереж) з великим набором комбінацій і метрик	80%	49%	19%
96	Rank Wizard	www.rankwizardai.com	Покращення SEO та рейтингу веб-сайтів	87%	51%	18%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.10. Інструменти ШІ для моніторингу ЗМІ та соціальних мереж, медіа-аналітики

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
97	Awario	awario.com	Моніторинг соціальних мереж, аналіз настроїв	60%	44%	17%
98	BrandMentions	brandmentions.com	Відстеження згадувань про бренд в режимі реального часу на різних платформах	63%	41%	22%
99	Brandwatch	www.brandwatch.com	Аналіз ЦА, моніторинг соціальних мереж, управління комунікаційними кампаніями в соціальних мережах	69%	42%	16%
100	Cision	www.cision.com	Медіа-моніторинг та медіа-аналітика	64%	39%	17%
101	Keyhole	keyhole.co	Відстеження згадувань про бренд у соціальних мережах, аналіз акаунтів та інфлюенсерів, ретроспективний моніторинг	62%	37%	20%
102	Meltwater	www.meltwater.com	Моніторинг ЗМІ, соціальних мереж, Інтернет-сайтів, глибока аналітика	66%	38%	18%
103	Mention	mention.com	Відстеження згадувань про бренд у режимі реального часу на різних платформах	67%	49%	15%
104	Rival IQ	www.rivaliq.com	Аналітика соціальних мереж (конкурентний аналіз, пошукова оптимізація, інструменти контент-маркетингу)	71%	45%	11%
105	YouScan	youscan.io	Моніторинг соціальних мереж, аналіз настроїв, відстеження інфлюенсерів	72%	46%	19%
106	Zoomph	www.zoomph.com	Бренд-аналітика на базі соціальних мереж, стрімінгових платформ і ТБ	81%	49%	20%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

Таблиця 2. Частина 2.11. Інструменти ШІ для аналізу даних, вивчення ринку

№	Назва інструмента ШІ	URL	Опис функціоналу інструмента ШІ	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
107	Adobe Sensei	www.business.adobe.com/products/sensei/adobe-sensei.html	Прогнозування поведінки споживачів, створення інтегрованих маркетингово-комунікаційних кампаній	73%	47%	22%
108	Affinity	www.affinity.co	Великий набір інструментів для бізнес-розвідки, прогнозування успішності угод тощо	64%	48%	16%
109	Blueshift	www.blueshift.com	Створення кросплатформених кампаній, аналіз даних клієнтів у реальному часі	80%	47%	25%
110	Emarsys	www.emarsys.com	Персоналізація промо-кампаній на основі аналітики Big Data	76%	46%	18%
111	HubSpot	www.hubspot.com	Комплексне управління маркетингом, продажами, обслуговуванням клієнтів, управлінням контентом, операційним і комерційним ПО	65%	49%	16%
112	Invoca	www.invoca.com	Аналіз телефонних розмов з клієнтами	73%	42%	17%

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

113	Kenshoo – SKAI	www.skai.io	Прогнозування маркетингових бюджетів, стратегічний консалтинг, оптимізація платних інструментів (SEO та ін.), автоматизація оцінки ефективності комунікаційних кампаній	82%	46%	16%
114	Lytics	www.lytics.com	Персоналізація промо-кампаній на основі аналітики Big Data	74%	39%	14%
115	Power BI	www.powerbi.microsoft.com	Бізнес-аналітика з великим набором інструментів, аналізом Big Data, автоматичним створенням звітів	77%	40%	20%
116	Scale Prompts	scaleprompts.com	Платформа з набором ШІ-інструментів на базі Chat-GPT для вирішення великої кількості маркетингово-комунікаційних завдань	81%	53%	16%
117	Sensortower	www.sensortower.com	Аналіз ринку, споживачів, конкурентів	73%	36%	16%
118	Sintra	sintra.ai	Платформа з набором ШІ-інструментів на базі Chat-GPT для вирішення маркетингово-комунікаційних завдань	67%	50%	13%
119	Tableau	www.tableau.com	Бізнес-аналітика з великим набором інструментів, аналізом Big Data, автоматичним створенням звітів	70%	47%	17%
120	Unmetric	www.unmetric.com	Конкурентний аналіз на базі соціальних мереж	70%	48%	14%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

лексу інтегрованих маркетингових комунікацій. Дані свідчать про позитивний вплив використання ШІ на скорочення часу виконання завдань (66–126%), зниження витрат бюджету (40–46%) та підвищення якості виконання (17–26%) залежно від категорії інструментів ШІ.

Дуже високі показники ефективності за часом виконання спостерігаються у таких категоріях:

- Мультицільові платформні ШІ-інструменти (126%)
 - Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу текстового контенту (96%)
 - Інструменти ШІ для перекладу текстових документів (116%)
- Це може бути пов'язано з універсальністю цих інструментів, можливістю автоматизувати ши-

Таблиця 3. Середньостатистичні показники ефективності використання інструментів ШІ за категоріями для КІМК

№	Категорія інструментів штучного інтелекту для КІМК	Ефективність за часом виконання	Ефективність за бюджетом	Ефективність за якістю виконання
1	Мультицільові платформні ШІ-інструменти	126%	45%	26%
2	Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу текстового контенту	96%	40%	17%
3	Інструменти ШІ для перекладу текстових документів	116%	42%	19%
4	Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу візуального контенту	75%	45%	18%
5	Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу відеоконтенту	66%	44%	20%
6	Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу аудіо та голосу	70%	44%	18%
7	Інструменти ШІ для створення, редагування, аналізу дизайну, презентацій та візуалізацій, створення сайтів	72%	43%	18%
8	Інструменти ШІ для створення чат-ботів, оптимізації роботи з email, соціальними мережами, безпосередньою взаємодією з ЦА	71%	44%	17%
9	Інструменти ШІ для управління діджитал-маркетингом, оптимізації SEO	76%	45%	17%
10	Інструменти ШІ для моніторингу ЗМІ та соціальних мереж, медіа-аналітики	68%	43%	18%
11	Інструменти ШІ для аналізу даних, вивчення ринку	73%	46%	17%

Джерело: створено автором за результатами дослідження

рокий спектр маркетингових завдань, а також здатністю швидко генерувати, редагувати та аналізувати текстовий контент.

Загалом спостерігається значне зростання ефективності за часом виконання для всіх інструментів ШІ. Це свідчить про те, що використання ШІ може значно прискорити маркетингові процеси за рахунок економії часу та ресурсів.

Економія бюджету за рахунок використання ШІ становить 40–46%. Це позитивний показник, який свідчить про те, що ШІ може допомогти оптимізувати маркетингові витрати.

Якість виконання завдань зросла на 17–26%. Це може бути пов'язано з тим, що ШІ-інструменти здатні аналізувати великі обсяги даних, знаходити закономірності та робити прогнози, що допомагає приймати більш обґрунтовані маркетингові рішення.

Використання ШІ-інструментів у КІМК є доцільним і може принести значні переваги, такі як економія часу, бюджету та покращення якості роботи.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про те, що можливості інструментів штучного інтелекту (ШІ) досягли такого рівня, що експерти розглядають ШІ як пріоритетний фактор впливу на ефективність комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (інтегрованих маркетингових комунікацій) в Україні у 2023 році.

Експерти визначили ШІ як найважливіший з десяти факторів, які впливають на ефективність КІМК (ІМК), наголошуючи зокрема на його значенні для автоматизації процесів, персоналізації взаємодії з цільовими аудиторіями, аналізу даних та розробки маркетингових стратегій.

Розроблено класифікацію інструментів ШІ, які використовуються в КІМК; класифікація демонструє різноманіття доступних інструментів та їх функціональні можливості. Загалом у дослідженні було розглянуто 120 інструментів ШІ, які розподілено по 11 категоріях залежно від функціонального навантаження в КІМК (ІМК).

Спеціалістами, які мають досвід роботи в компаніях у сегменті ІТ-послуг, було здійснено оцінку ефективності кожного з інструментів ШІ у КІМК (ІМК) за такими показниками, як ефективність за часом виконання, ефективність за бюджетом, ефективність за якістю виконання.

Ґрунтуючись на результатах дослідження, рекомендується включення інструментів ШІ у стратегії КІМК для підвищення їхньої ефективності.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням інструментів ШІ у межах КІМК (ІМК), які будуть з'являтися в найближчому майбутньому, а також проведення досліджень на основі результатів використання компаніями, організаціями інструментів ШІ протягом тривалого періоду (за умови доступності офіційної статистики за результатами діяльності компаній за результатами 1–2 років).

Список використаних джерел

1. Asi L., Mojada H., Prasanna M., Deepika Y. A Study on Artificial Intelligence in Marketing // International Journal for Multidisciplinary Research. 2023 – Vol. 5, Iss. 3, May–June. С. 1–12.
2. Baltezarevic R. The Role of Artificial Intelligence in Digital Marketing. // International Science and Art Research. Conference: 5. International Palandoken Scientific Studies Congress: Erzurum, Turkey. 2023 – March. С. 605–610.
3. Gates B. The Age of AI has begun [Електронний ресурс] / Gates Notes. URL: <https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun> (Дата публікації: 21.03.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).
4. How ChatGPT and AI Marketing Tools are Transforming Digital Marketing [Електронний ресурс] / Practina. URL: <https://www.practina.com/how-chatgpt-and-ai-marketing-tools-are-transforming-digital-marketing> (Дата публікації: 08.07.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).
5. Melara A. Unleashing the Potential of ChatGPT and AI in Your Marketing Strategy [Електронний ресурс] / Smart Bug. URL: <https://www.smartbugmedia.com/blog/chatgpt-and-ai-marketing-strategy> (Дата публікації: 10.05.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).
6. Revolutionizing Marketing with AI: The Role of ChatGPT [Електронний ресурс] / Aivia. URL: <https://www.aivia.ai/blog-detail/revolutionizing-marketing-ai-role-chatgpt> (Дата публікації: 13.04.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).
7. Баловсяк Н. Розвиток штучного інтелекту принесе світовій економіці понад \$4,4 трлн. [Електронний ресурс] / Інтернет свобода. URL: <https://netfreedom.org.ua/article/rozvitok-shtuchnogo-intelektu-prinese-svitovij-ekonomici-ponad-44-trln> (Дата публікації: 19.06.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).
8. Євченко В. В., Тереняк Л. В. Роль забезпечення інформацією та вплив штучного інтелекту в проце-

сі прийняття маркетингових рішень // Вісник ХНТУ. 2022 – №2(81) – С. 118–123.

9. Коновалова Х. Українське ІТ у цифрах: скільки заробили, скільки принесли у бюджет, завдяки чому зростали ІТ-компанії. [Електронний ресурс] / Speka. URL: <https://speka.media/ukrayinske-it-u-cifrax-skilki-zarobili-skilki-prinesli-u-byudzet-zavdyaki-comu-zrostali-it-kompaniyi-93jy2v> (Дата публікації : 31.01.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).

10. Корсунова К.Ю. Штучний інтелект у дослідженні ринку та запуску рекламних кампаній: ефективні методи та етичні аспекти для міжнародного маркетингу // Вісник східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. 2022 – №6(276) – С. 13–19.

11. Кузьомко В.М., Репнікова І.П. Використання штучного інтелекту у цифровому маркетингу // Інфраструктура ринку. 2017 – №17 – С. 112–118.

12. Марциновський В.В. Актуалізація підходів у дослідженні «комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій» // Формування ринкових відносин в Україні. 2023 – №2(261) – С. 37–44.

13. Марциновський В.В. Огляд конкурентного середовища українського інформаційно-комунікаційно-технологічного ринку // Формування ринкових відносин в Україні. 2023 – №9(268) – С. 49–69.

14. Несенюк А. Потенціал на трильйони доларів. McKinsey випустила велике дослідження про майбутню економіку штучного інтелекту. Forbes переказує найголовніше. [Електронний ресурс] / GBC Time. URL: <https://forbes.ua/innovations/potentsial-na-trilyoni-dolariv-mckinsey-vipustila-68-storinok-doslidzhennya-pro-maybutnyu-ekonomiku-shtuchnogo-intelektu-forbes-perekazuje-naygolovnishe-14062023-14199> (Дата публікації : 14.06.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).

15. Смирнова Т. Стан штучного інтелекту в індустрії інтернет-маркетингу: дослідження 2023 року. [Електронний ресурс] / GBC Time. URL: <https://ua.gbc-time.com/stan-shtuchnogo-intelektu-v-industriyi-internet-marketingu-doslidjennya> (Дата публікації : 21.04.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).

16. Стеблюк Н.Ф., Копейкіна Є.В. Технології штучного інтелекту в маркетингу // Приазовський економічний вісник. 2019 – №3(14) – С. 462–466.

References

1. Asi L., Mojjada H., Prasanna M., Deepika Y. A Study on Artificial Intelligence in Marketing // International Journal for Multidisciplinary Research. 2023 – Vol. 5, Iss. 3, May–June. P. 1–12

2. Baltezarevic R. The role of artificial intelligence in digital marketing. // International science and art research. Conference: 5. International Palandoken scientific studies congress At: Erzurum, Turkey. 2023 – March. P. 605–610.

3. Gates B. The Age of AI has begun [Elektronnyi resurs] / Gates Notes. URL: <https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun> (Data publikatsii: 21.03.2023. – Data zvernennia: 25.10.2023).

4. How ChatGPT and AI Marketing Tools are Transforming Digital Marketing [Електронний ресурс] / Practina. URL: <https://www.practina.com/how-chatgpt-and-ai-marketing-tools-are-transforming-digital-marketing> (Дата публікації: 08.07.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).

5. Melara A. Unleashing the Potential of ChatGPT and AI in Your Marketing Strategy [Електронний ресурс] / Smart Bug. URL: <https://www.smartbugmedia.com/blog/chatgpt-and-ai-marketing-strategy> (Дата публікації: 10.05.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).

6. Revolutionizing Marketing with AI: The Role of ChatGPT [Електронний ресурс] / Aivia. URL: <https://www.aivia.ai/blog-detail/revolutionizing-marketing-ai-role-chatgpt> (Дата публікації: 13.04.2023. – Дата звернення: 25.10.2023).

7. Balovsiak N. Rozvytok shtuchnogo intelektu prynese svitovii ekonomitsi ponad \$4,4 trln. [Elektronnyi resurs] / Internet svoboda. URL: <https://netfreedom.org.ua/article/rozvitok-shtuchnogo-intelektu-prynese-svitovij-ekonomici-ponad-44-trln> (Data publikatsii: 19.06.2023. – Data zvernennia: 25.10.2023).

8. Yevchenko V. V., Tereniak L. V. Rol zabezpechennia informatsiieiu ta vplyv shtuchnogo intelektu v protsesi pryiniattia marketynhovykh rishen // Visnyk KhNTU. 2022 – №2(81) – S. 118–123.

9. Konovalova Kh. Ukrainiske IT u tsyfrakh: skilky zarobyly, skilky prynesly u biudzhet, zavdyaky chomu zrostaly IT-kompanii. [Elektronnyi resurs] / Speka. URL: <https://speka.media/ukrayinske-it-u-cifrax-skilki-zarobili-skilki-prinesli-u-byudzet-zavdyaki-comu-zrostali-it-kompaniyi-93jy2v> (Data publikatsii : 31.01.2023. – Data zvernennia: 25.10.2023).

10. Korsunova K.Iu. Shtuchnyi intelekt u doslidzhenni rynku ta zapusku reklamnykh kampanii: efektyvni metody ta etychni aspekty dlia mizhnarodnoho marketynhu // Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia. 2022 – №6(276) – S. 13–19.

11. Kuzomko V.M., Repnikova I.P. Vykorystannia shtuchnogo intelektu u tsyfrovomu marketynhu // Infrastruktura rynku. 2017 – №17 – S. 112–118.

12. Martsynovskiy V.V. Aktualizatsiia pidkhodiv u doslidzhenni «kompleksu intehrovanykh marketynhovoykh komunikatsii» // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023 – №2(261) – S. 37–44.

13. Martsynovskiy V.V. Ohliad konkurentnoho sere dovyscha ukrainskoho informatsiino-komunikatsiino-tekhnologichnoho rynku // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2023 – №9(268) – S. 49–69.

14. Nesenjuk A. Potentsial na tryliony dolariv. McKinsey vypustyla velyke doslidzhennia pro maibutniu ekonomiku shtuchnoho intelektu. Forbes perekazuie naiholovnishe. [Elektronnyi resurs] / GBC Time. URL: <https://forbes.ua/innovations/potentsial-na-trilyoni-dolariv-mckinsey-vipustila-68-storinok-doslidzhennya-pro-maybutnyu-ekonomiku-shtuchnogo-intelektu-forbes-perekazuie-naygolovnishe-14062023-14199> (Data publikatsii : 14.06.2023. – Data zvernennia: 25.10.2023).

15. Smyrnova T. Stan shtuchnoho intelektu v industrii internet-marketynhu: doslidzhennia 2023 roku. [Elektronnyi resurs] / GBC Time. URL: <https://ua.gbc-time.com/stan-shtuchnogo-intelektu-v-industrii-internet-marketynhu-doslidzhennya> (Data publikatsii : 21.04.2023. – Data zvernennia: 25.10.2023).

16. Stebliuk N.F., Kopieikina Ye.V. Tekhnologii shtuchnoho intelektu v marketynhu // Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. 2019 – №3(14) – S. 462–466.

Дані про автора

Марциновський Володимир Валерійович,

аспірант кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

e-mail: v.martsynovskiy@gmail.com

Data about the author

Volodymyr Martsynovskiy,

PhD student, Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: v.martsynovskiy@gmail.com